

O USO DE FÁRMACOS PSICOESTIMULANTES POR ACADÊMICOS DA ÁREA DA SAÚDE

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 131/FEV 2024 SUMÁRIO /
23/02/2024](#)

THE USE OF PSYCHOTROPIC DRUGS AMONG HEALTHCARE STUDENTS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10699342

Weverson Luis Monteiro Lima¹

João Artur de Almeida Silveira¹

Cleuza Gabriella de Almeida Silveira¹

Raysa Pereira de Sousa¹

Lívia Maria Sousa Barbosa¹

Msc. Iangla Araújo de Melo Damasceno²

Resumo

O estudo aborda o uso de psicoestimulantes entre estudantes universitários da área da saúde, explorando sua prevalência, motivações e adesão ao tratamento. Os resultados revelaram uma predominância significativa de mulheres na amostra, representando 84,5% dos respondentes, com uma faixa etária concentrada entre 21 e 24 anos (42,3%) e a maioria sendo solteiros (80,3%). Medicina foi o curso com maior participação (63,4%), principalmente entre os estudantes nos três primeiros períodos. Quanto ao uso de psicoestimulantes, 18,3%

começaram entre os 16 e 20 anos, e 8,5% entre 21 e 24 anos, enquanto a maioria (67,6%) indicou “não se aplica”. A maioria relatou utilizá-los há seis meses ou menos. As principais razões para aderir ao tratamento foram baixo rendimento acadêmico e TDAH, diagnosticado em 8,5% da amostra. A maioria dos participantes estava ciente dos efeitos adversos dos medicamentos e expressou satisfação com o tratamento. No entanto, o teste de Morinsky-Green indicou uma falha terapêutica devido à má adesão, com todos os participantes selecionando a opção “excedeu”. Quanto à conscientização sobre os riscos do uso indevido de psicoestimulantes, 93% consideraram importante, enquanto 86,3% afirmaram ser necessária a supervisão profissional durante o uso desses medicamentos. Esses resultados ressaltam a necessidade de intervenções educacionais para promover o uso responsável e seguro de psicoestimulantes entre os estudantes universitários da área da saúde.

Palavras-chave: Estudantes. Psicoestimulantes. Saúde.

1. INTRODUÇÃO

A Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza que o uso racional de medicamentos ocorre em condições em que “o paciente recebe medicamentos embasados em suas condições clínicas, em doses adequadas às suas necessidades individuais, por um período adequado e ao menor custo para si e para a comunidade”. Atrelado ao embasamento teórico relacionado ao uso de medicação, tem-se que na segunda metade do século XX, houve um aumento na produção dos fármacos, a “explosão farmacológica”, decorrente da associação entre desenvolvimento fundamental em ciências biológicas – possibilitando “melhor compreensão dos mecanismos moleculares, celulares e homeostáticos relacionados com a saúde e doença, e avanços tecnológicos oriundos da Segunda Guerra Mundial. Baseado nisso, o mundo viveu um momento de revolução farmacológica, uma vez que os novos produtos do mercado, bem como a produção em maior escala, alteraram a relação do indivíduo no eixo saúde-doença, de forma que a

disponibilidade acentuada impulsionou consumos e necessidades proporcionais (OMS; 1985).

Baseado nesse pressuposto, tem-se que os fármacos psicoestimulantes atuam no Sistema Nervoso Central (SNC) de forma a promoverem alteração de uma ou mais etapas do processo de transmissão sináptica química, quer seja por meio da liberação de transmissores, quer seja bloqueando a função dos receptores (KATZUNG,2003; KATZUNG,2014). Os fármacos que atuam como estimulantes do SNA, como anfetaminas, dextroanfetaminas e metilfenidato, apresentam um uso clínico para tratamento de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), caracterizada pela presença de desatenção, hiperatividade e impulsividade. O mecanismo de ação dessa classe farmacológica é pautado no bloqueio dos transportadores de noradrenalina (NAT) e dopamina (DAT), resultando em aumento da liberação e concentração de dopamina (DA) e noradrenalina (NA) e DA em regiões específicas do cérebro. (PASTURA et al; 2004). Sendo assim, a conquista dessa otimização de performance, influência em uma maior capacidade concentração e aprendizado, facilitando assim, a aquisição de novos conteúdos e resultando em melhores resultados acadêmicos (PASTURA; 2004).

Sendo assim, os fármacos psicoestimulantes apresentam uma significativa aderência entre os acadêmicos da área da saúde, enquanto tendência em aumentar o desempenho produtivo, estudar exageradamente e, principalmente potencializar o processo de memorização. Assim, os acadêmicos da área da saúde revelam uma incidência central em explorar mecanismos farmacêuticos e exógenos para promoverem tamanho objetivo (RANG; 2016). Baseado nisso, tem-se que o acompanhamento do padrão de uso dos fármacos psicoestimulantes pela população constitui um processo fundamental para avaliação da relação saúde-doença, de forma a compreender o efeito da produção significativa de produtos farmacológicos, bem como, do padrão de comportamento populacional frente às necessidades

clínicas e os anseios pessoais em atingir desempenhos individuais pautados em maior rendimento, e otimização de desempenho (DOS SANTOS PIRES; 2018). Com isso, os objetivos deste trabalho foram: conhecer o perfil dos acadêmicos da área da saúde do UNITPAC de Araguaína-TO que fazem uso de fármacos psicoestimulantes. A fim de utilizar a relevância desses dados, na promoção de atividades de conscientização do público acadêmico; analisar as causas que levam a comunidade acadêmica da área da saúde do UNITPAC de Araguaína-TO a fazer uso dos fármacos psicoestimulantes; identificar o sexo, idade e estado civil dos acadêmicos da área da saúde do UNITPAC de Araguaína-TO que fazem tratamento com os psicofármacos neuroestimulantes; analisar o grau de adesão dos medicamentos; Investigar se os acadêmicos têm algum acompanhamento profissional quanto ao uso dos fármacos; ter um estudo base para o desenvolvimento de projetos de conscientização no meio acadêmico; apresentar ao meio acadêmico a necessidade de conscientização a respeito dos riscos e colaterais do uso de psicoestimulantes; analisar o quanto relevante o acompanhamento profissional (psiquiatra e psicólogo) pode ser a esse público.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU REVISÃO DA LITERATURA

Os psicoestimulantes são substâncias psicoativas que atuam diretamente no sistema nervoso central, como anfetaminas, dextroanfetaminas e metilfenidato, sendo usados principalmente no tratamento do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), cujos principais sintomas são desatenção, hiperatividade e impulsividade. O mecanismo de ação dos fármacos consiste no bloqueio dos transportadores de noradrenalina (NAT) e dopamina (DAT), com conseqüente aumento da liberação e concentração de dopamina (DA) e noradrenalina (NA) em regiões específicas do cérebro (AGUIAR; 2009). Esse aumento é responsável por uma maior capacidade de concentração e aprendizado, facilitando a aquisição de novos conteúdos e culminando em melhores resultados acadêmicos (BARBARESI; 2020).

O uso de psicoestimulantes é muito comum entre estudantes da área da saúde. Araujo (2021) explica, em estudos recentes, que muitos jovens acadêmicos da área da saúde têm aderido à automedicação. Segundo o estudo, 37,2% dos jovens que utilizam fármacos psicoestimulantes afirmaram que obtiveram os medicamentos sem prescrição médica (BOUTREL; 2004). As classes farmacológicas mais utilizadas foram ansiolíticas, antidepressivos e psicoestimulantes, sendo os psicoestimulantes os mais consumidos por estudantes da saúde ($p < 0,05$; OR: 2,12). Entre os fatores precipitantes para o início do uso estão a demanda do curso (41,6%), outros fatores (33,7%) e problemas familiares (29,1%). 90,8% afirmaram ter consciência dos riscos quanto ao uso. O estudo verificou alta prevalência de uso não prescrito de psicofármacos entre os estudantes. Diante das necessidades encontradas, faz-se necessária a busca por estratégias de orientação e prevenção pelas universidades (ARAUJO et al.; 2021).

Idade, sexo e estado civil são fatores avaliados para determinar o perfil epidemiológico dos usuários de psicoestimulantes. Dessa forma, foi observado que existe uma prevalência maior em homens, com estado civil divorciado, separado ou solteiro e com idade média de início aos 20 anos (ADVOKAT et al.; 2008).

Potenciais efeitos colaterais atrelados ao uso de psicoestimulantes em curto prazo incluem perda de apetite, insônia, irritabilidade, cefaleia, dor abdominal e perda da capacidade cognitiva. Efeitos adversos raros, como coma e síncope, podem ocorrer em doses supratrapêuticas (BULATOVA; 2020).

Nos últimos anos, o uso de psicoestimulantes sem receita médica, como o metilfenidato, tem aumentado para melhorar o rendimento em diversas áreas de estudo e trabalho. Entre estudantes usuários de metilfenidato não prescrito, a maioria usou em períodos de elevado estresse nos estudos acadêmicos. Além disso, as pessoas que desejam perder peso corporal utilizam o metilfenidato indevidamente, devido ao

efeito colateral da diminuição do apetite. Essa e outras falsas indicações podem ser favorecidas porque esses medicamentos fazem parte da Farmacopeia brasileira e de outros países e, portanto, por serem liberados para uso médico, são erroneamente interpretados pela população como “mais seguros” que as drogas ilícitas; talvez por isso, a baixa percepção de dano tem sido considerada fator de risco ao uso de drogas sem prescrição adequada (BÉLANGER; 2018).

Importante ressaltar que muitos indivíduos que fazem uso de psicoestimulantes necessitam de tratamento com uma abordagem que deve ser semelhante à abordagem adotada com outras condições de saúde crônicas graves identificadas na infância, como diabetes mellitus, utilizando assim doses estabelecidas por médicos, evitando assim doses abusivas e maleficência no tratamento. Os tratamentos psicossociais podem ajudar a estabelecer as bases para a melhoria da função em vários domínios que afetarão as pessoas com TDAH ao longo de suas vidas (por exemplo, interações com colegas, função executiva). Com crianças e suas famílias, com acesso a tratamento psicossocial e farmacológico baseado em evidências para garantir o melhor resultado possível para cada criança com TDAH durante toda a sua vida (BARBARESI; 2020).

O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, ou TDAH, é um transtorno no desenvolvimento do autocontrole. Consiste em problemas óbvios no tempo em que a pessoa consegue sustentar a atenção e no controle dos impulsos e do nível de atividade. Mas, como você irá descobrir aqui, o TDAH é muito mais que isso. O transtorno também se reflete num comprometimento da vontade ou da aptidão da criança para controlar seu comportamento em relação à passagem do tempo, isto é, de ter em mente metas e consequências futuras. Não se trata, como outros livros afirmam, de uma questão apenas de desatenção e hiperatividade. Não é só um estado temporário que será superado na maioria dos casos, ou uma fase desafiadora, mas normalmente, da infância. Não é causado por uma falha dos pais em disciplinar o filho ou

em criá-lo de modo adequado, nem sinal de alguma espécie o filho ou em criá-lo de modo adequado, nem sinal de alguma espécie de “maldade” inerente ou de falha moral da criança. (GRUBER; 2014)

O diagnóstico de transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH) é clínico, e não há exames complementares com valor preditivo positivo ou negativo suficiente para uma recomendação oficial. Entretanto, por diversos motivos, o exame fornece muitas informações relevantes para uma melhor compreensão do quadro clínico, como: nível de inteligência. Ele é considerado algo particularmente importante, uma vez que níveis mais baixos, mesmo ainda dentro dos limites de variação da normalidade, irão se associar a maior comprometimento acadêmico, mesmo quando a desatenção não é proeminente. Déficit de memória operacional. A presença de comprometimento da memória operacional se associa à pior habilidade de leitura e desempenho acadêmico em geral. Déficit de funções executivas. Indivíduos com TDAH e déficit de funções executivas apresentam maior comprometimento funcional (incluindo acidentes automobilísticos) do que aqueles com o mesmo grau de desatenção e hiperatividade/impulsividade. Diversos outros déficits descritos em pessoas com TDAH, incluindo processamento de tempo, regulação emocional e sensibilidade à recompensa e punição, para citar alguns exemplos, podem ser particularmente importantes na compreensão de um caso de TDAH específico (CHUN et al.; 2016).

Os psicoestimulantes são subprodutos das anfetaminas, que são uma mistura racêmica de fenilisopropilamina que é importante principalmente por causa de seu uso e abuso como um estimulante do SNC (KUMAR; 2008). Farmacocineticamente, ela é semelhante à efedrina; entretanto, a anfetamina entra no SNC ainda mais rápido, e lá tem efeitos estimulantes acentuados sobre o humor e o estado de alerta, além de um efeito depressivo sobre o apetite. Seu isômero d é mais potente que o isômero l. As ações da anfetamina são mediadas por meio da liberação de norepinefrina e, em alguma extensão, dopamina (LYNCH; 2011).

As anfetaminas têm um efeito de elevação do humor (euforizante); esse efeito é a base para o uso abusivo disseminado desse grupo de fármacos. As anfetaminas também têm ação de vigília, postergação do sono, que se manifesta por melhoria da atenção em tarefas repetitivas e por aceleração e dessincronização do eletroencefalograma (ÖZGEN; 2020). Uma aplicação terapêutica desse efeito é no tratamento da narcolepsia. A modafinila, um novo substituto da anfetamina, é aprovada para uso na narcolepsia, e alega-se que tem menos desvantagens (mudanças de humor excessivas, insônia e potencial de uso abusivo) do que a anfetamina nessa condição (FLECKENSTEIN; 2007). O efeito supressor de apetite desses agentes é facilmente demonstrado em animais utilizados em experimentos (MINZENBERG; 2008). Em seres humanos obesos, pode ser observada uma resposta inicial encorajadora, mas não há evidências de que a melhora, em longo prazo, do controle do peso seja obtida apenas com anfetaminas, em especial quando administradas por um período relativamente curto. Uma aplicação final dos simpatomiméticos ativos no SNC é no transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), uma síndrome comportamental consistindo em duração curta da atenção, comportamento físico hipercinético e problemas de aprendizado (REPANTIS; 2010).

A metanfetamina (N-metilanfetamina), conhecida popularmente com o nome comercial ritalina, assemelha-se bastante à anfetamina, com uma proporção ainda mais alta de ações centrais do que periféricas (SANTOS; 2019). A fenometrazina é uma variante de fenilisopropilamina com efeitos semelhantes à anfetamina. Tem sido promovida como um anorexígeno e é também uma popular droga de uso abusivo (SINGH; 2014). O metilfenidato é uma variante da anfetamina cujos principais efeitos farmacológicos e potencial de uso abusivo são similares aos da anfetamina. O metilfenidato pode ser efetivo em algumas crianças com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (ver “Usos terapêuticos de fármacos simpatomiméticos” (VOLKOW; 2009). A modafinila é um psicoestimulante que difere da anfetamina em estrutura, perfil neuroquímico e efeitos comportamentais. Seu mecanismo de ação não é

completamente conhecido. Ela inibe transportadores de norepinefrina e de dopamina, e aumenta as concentrações sinápticas não apenas de norepinefrina e dopamina, mas também de serotonina e glutamato, enquanto diminui os níveis de GABA. É usada para melhorar o estado de vigília na narcolepsia e algumas outras condições. Costuma ser associada a aumentos da pressão sanguínea e frequência cardíaca, embora esses efeitos sejam geralmente leves (NICOLL; 2014).

A atomoxetina é uma outra opção no tratamento de TDAH, sendo um inibidor seletivo do transportador de recaptação da norepinefrina (WEBB; 2013). Portanto, suas ações são mediadas por potenciação dos níveis de norepinefrina em sinapses noradrenérgicas sendo assim usada no tratamento de transtornos do déficit de atenção. Surpreendentemente, a atomoxetina tem pouco efeito cardiovascular, porque ela tem um efeito semelhante à clonidina no SNC para diminuir o efluxo simpático, enquanto, ao mesmo tempo, potencializa os efeitos da norepinefrina na periferia. Contudo, ela aumenta a pressão sanguínea em alguns pacientes (YOUNG; 2020). A recaptação da norepinefrina é particularmente importante no coração, em especial durante a estimulação simpática, o que explica porque a atomoxetina e outros inibidores da recaptação de serotonina com frequência causam taquicardia ortostática (RANG; 2016).

Deve-se ter bastante cuidado ao prescrever o uso de psicoestimulantes, uma vez que podem ter efeitos adversos significativamente negativos. Dentre os maiores malefícios do uso de psicoestimulantes ressalta-se taquicardia, insônia, enxaqueca, fadiga, falta de apetite, hipertensão e taquicardia (DOS SANTOS PIRES; 2018). Um dos piores colaterais são aqueles ligados ao mecanismo de down regulation, principalmente entre aqueles usuários que não apresentam TDAH, pois a longo prazo, o uso dos psicofármacos pode não surtir o mesmo efeito, devido às adaptações fisiológicas via feedback negativo, sendo estes um dos principais fatores atrelados à dependência (DE LUNA et al.; 2021).

3. METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, de natureza transversal e abordagem quantitativa. A população e amostra da pesquisa incluem todos os estudantes matriculados nos cursos da área da saúde, do 1º ao 12º período, no Centro Universitário UNITPAC, na cidade de Araguaína, TO.

Para a coleta de dados, será utilizado um questionário elaborado no Google Forms, dividido em quatro partes. Na primeira parte, serão coletadas informações de identificação dos participantes (sexo, idade, estado civil, curso e período). Na segunda parte, serão registrados dados sobre o uso de psicoestimulantes, como tempo de uso, idade de início, motivo e presença de TDAH. Na terceira parte, será aplicado o Teste de Morinsky-Green para avaliar o grau de adesão de cada participante ao tratamento farmacológico. Por fim, na quarta parte, será investigada a opinião dos participantes sobre a necessidade de conscientização dos riscos e acompanhamento profissional durante o uso de psicoestimulantes.

O Teste de Morinsky-Green é composto por quatro perguntas: “Você alguma vez esquece de tomar o seu remédio?”; “Você às vezes é descuidado quanto ao horário de tomar seu remédio?”; “Quando você se sente bem, alguma vez deixa de tomar seu remédio?”; e “Quando você se sente mal com o remédio, às vezes deixa de tomá-lo?”. Esse teste permite avaliar se a falta de adesão ao tratamento ocorre por comportamento intencional ou não intencional.

4. RESULTADOS

O questionário foi respondido por 71 estudantes da área da saúde. Em relação à caracterização da amostra, a maioria dos respondentes (84,5%) era composta por mulheres, 42,3% tinham entre 21 e 24 anos, e 80,3% eram solteiros. Medicina foi o curso com maior participação no questionário, representando 63,4% das respostas, e a maioria dos

participantes estava nos três primeiros períodos do curso. Na segunda parte do questionário, foram feitas perguntas sobre o uso de medicamentos psicoativos, revelando que 18,3% dos entrevistados começaram a usar esses medicamentos entre os 16 e 20 anos, seguidos por 8,5% que começaram entre 21 e 24 anos, enquanto a maioria (67,6%) assinalou a opção “não se aplica”. Em relação ao tempo de uso dos medicamentos, a maioria relatou utilizá-los há seis meses ou menos. Quanto às razões para aderir ao tratamento medicamentoso, o principal motivo foi o baixo rendimento acadêmico, seguido pelo TDAH, diagnosticado em 8,5% da amostra. Outros dados coletados incluíram o conhecimento sobre os efeitos adversos dos medicamentos, o conhecimento dos familiares sobre o uso e a satisfação com o tratamento, revelando que as respostas afirmativas para essas perguntas foram significativamente mais frequentes do que as negativas. Quanto ao teste de Morinsky-Green, a opção “excedeu” foi selecionada em todas as quatro perguntas, indicando uma falha terapêutica devido à má adesão. Por fim, os estudantes foram questionados sobre a importância da conscientização sobre os riscos do uso indevido de psicoestimulantes, com 93% afirmando ser importante, e sobre a importância do acompanhamento profissional durante o uso desses medicamentos, com 86,3% considerando-o necessário.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O uso de medicamentos com o objetivo de melhorar o desempenho nos estudos e atividades relacionadas à vida acadêmica é uma prática comum entre muitos estudantes universitários. Isso está diretamente ligado às elevadas exigências dos professores e das instituições educacionais. Os psicoativos se tornam uma opção farmacológica atrativa para os graduandos, disponíveis através de várias fontes de acesso. A maioria dos usuários é do sexo feminino, com idades entre 21 e 24 anos, nos estágios iniciais do curso, buscando impulsionar seu rendimento acadêmico. É interessante notar que profissionais de saúde, estudantes e redes sociais são meios de acesso a esses recursos, sendo os profissionais

de saúde considerados mais confiáveis. No entanto, é crucial destacar a importância deste estudo acadêmico, pois o uso indiscriminado desses medicamentos é uma realidade devido à falta de conscientização e acompanhamento adequado. Portanto, é evidente que o trabalho enfatizou a necessidade de conscientização e alcançou seus objetivos. Trata-se de um estudo epidemiológico que identificou os indicadores do uso de psicoativos entre estudantes universitários na área da saúde.

REFERÊNCIAS

A ADVOKAT, Claire D.; GUIDRY, Devan; MARTINO, Leslie. Licit and illicit use of medications for attention-deficit hyperactivity disorder in undergraduate college students. **Journal of American College Health**, v. 56, n. 6, p. 601-606, 2008.

AGUIAR, Sâmia Mustafa et al. Prevalência de sintomas de estresse nos estudantes de medicina. **Jornal Brasileiro de Psiquiatria**, v. 58, p. 34-38, 2009.

ARAUJO, Aida Felisbela Leite Lessa; RIBEIRO, Mara Cristina; VANDERLE, Aleska Dias. Automedicação de Psicofármacos Entre Estudantes Universitários de Odontologia e Medicina. **Revista Internacional de Educação Superior**, Campinas, v. 7, n. 1, p. 1-19, 28 fev. 2021.

BARBARESI, William J. et al. Society for Developmental and Behavioral Pediatrics clinical practice guideline for the assessment and treatment of children and adolescents with complex attention-deficit/hyperactivity disorder. **Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics**, v. 41, p. S35-S57, 2020.

BÉLANGER, Stacey A. et al. ADHD in children and youth: Part 1—Etiology, diagnosis, and comorbidity. **Paediatrics & child health**, v. 23, n. 7, p. 447-453, 2018.

BOLATOVA, Talshyn. **Evaluating the impact of Choosing Wisely Canada recommendations on the overuse and inappropriate use of psychiatric medications among young people.** 2020. Tese de Doutorado. University of British Columbia.

BOUTREL, Benjamin; KOOB, George F. What keeps us awake: the neuropharmacology of stimulants and wakefulness promoting medications. **Sleep**, v. 27, n. 6, p. 1181-1194, 2004.

CHUN, Thomas H. et al. Evaluation and management of children and adolescents with acute mental health or behavioral problems. Part I: common clinical challenges of patients with mental health and/or behavioral emergencies. **Pediatrics**, v. 138, n. 3, 2016.

CHUN, Thomas H. et al. Evaluation and management of children with acute mental health or behavioral problems. Part II: Recognition of clinically challenging mental health related conditions presenting with medical or uncertain symptoms. **Pediatrics**, v. 138, n. 3, 2016.

DE LUNA, I. S.; GRIGOLI DOMINATO, A. A.; FERRARI, F.; DA COSTA, A. L.; PIRES, A. C.; XIMENDES, G. da S. consumo de psicofármacos entre alunos de medicina do

primeiro e sexto ano de uma universidade do estado de são paulo.

Colloquium Vitae. ISSN: 1984-6436, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 22-28, 2018.

Disponível em:

<http://revistas.unoeste.br/index.php/cv/article/view/2167>. Acesso em: 26 abr. 2021.

DOS SANTOS PIRES, Marina et al. O uso de substâncias psicoestimulantes sem prescrição médica por estudantes universitários. **Revista Científica UNIFAGOC-Saúde**, v. 3, n. 2, p. 22-29, 2018.

FLECKENSTEIN, Annette E. et al. New insights into the mechanism of action of amphetamines. **Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol.**, v. 47, p. 681-698, 2007.

GRUBER, Reut et al. Position statement on pediatric sleep for psychiatrists. **Journal of the Canadian academy of child and adolescent psychiatry**, v. 23, n. 3, p. 174, 2014.

KATZUNG, B.G. **Farmacologia básica e clínica**. 9 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.

KATZUNG, B.G.; MASTERS, S. b.; TREVOR, A. J. **Farmacologia básica e clínica**. 12 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.

KUMAR, Raminder. Approved and investigational uses of modafinil. **Drugs**, v. 68, n. 13, p. 1803-1839, 2008.

LYNCH, Gary; PALMER, Linda C.; GALL, Christine M. The likelihood of cognitive enhancement. **Pharmacology Biochemistry and Behavior**, v. 99, n. 2, p. 116-129, 2011.

MINZENBERG, Michael J.; CARTER, Cameron S. Modafinil: a review of neurochemical actions and effects on cognition. **Neuropsychopharmacology**, v. 33, n. 7, p. 1477-1502, 2008.

NICOLL, Roger A.. Introdução à farmacologia dos fármacos que agem no sistema nervoso central. In: KATZUNG, Bertram G.; MASTERS, Susan B.; TRAVOR, Anthony J. (org.). **Farmacologia Básica e Clínica**. 12. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. Cap. 21. p. 375-388.

ÖZGEN, Heval et al. International consensus statement for the screening, diagnosis, and treatment of adolescents with concurrent attention-deficit/hyperactivity disorder and substance use disorder. **European addiction research**, v. 26, n. 4-5, p. 223-232, 2020.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. **Conferência Mundial sobre Uso Racional de Medicamentos**. Nairobi, 1985.

ORTEGA, Francisco et al. A ritalina no Brasil: produções, discursos e práticas. **Interface Comunicação, Saúde, Educação**, v. 14, n. 34, p. 499-512, 2010.

PASTURA, Giuseppe; MATTOS, Paulo. Efeitos colaterais do metilfenidato. **Archives of Clinical Psychiatry (São Paulo)**, v. 31, p. 100-104, 2004.

RANG, H.P.. Transmissão química e ação de fármacos no sistema nervoso central. In: RANG, H.P. *et al.* **Rang & Dale: Farmacologia**. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda, 2016. Cap. 37. p. 1053-1063.

REPANTIS, Dimitris et al. Modafinil and methylphenidate for neuroenhancement in healthy individuals: a systematic review. **Pharmacological research**, v. 62, n. 3, p. 187-206, 2010.

SANTOS, Letícia Hanel dos; SILVEIRA, Michele Marinho da. USO DE PSICOFÁRMACOS POR ESTUDANTES DE PSICOLOGIA. **Cadernos Brasileiros de Saúde Mental**, Florianópolis, v. 11, n. 29, p. 01-12, 25 out. 2019.

SINGH, Ilina; BARD, Imre; JACKSON, Jonathan. Robust resilience and substantial interest: a survey of pharmacological cognitive enhancement among university students in the UK and Ireland. **PloS one**, v. 9, n. 10, p. e105969, 2014.

VOLKOW, Nora D. et al. Effects of modafinil on dopamine and dopamine transporters in the male human brain: clinical implications. **Jama**, v. 301, n. 11, p. 1148-1154, 2009.

WEBB, Jadon R.; VALASEK, Mark A.; NORTH, Carol S. Prevalence of stimulant use in a sample of US medical students. **JAMA**, v. 309, n. 1, p. 27-32, 2013. YOUNG, Susan et al. Guidance for identification and treatment of individuals with attention deficit/hyperactivity disorder and autism

spectrum disorder based upon expert consensus. **BMC medicine**, v. 18, n. 1, p. 1-29, 2020.

¹Discente do Curso Superior de Medicina da UNITPAC *Campus* Araguaína-TO e-mail: weverson_lima99@hotmail.com

²Docente do Curso Superior de Farmacologia da UNITPAC *Campus* Araguaína-TO. Mestre em Farmacologia. e-mail: iangla.damasceno@unitpac.edu.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!